

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулямова Гулнора Патахкамаловна ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Алимова Машхура Тоирхоновна, Мамаризоев Жаҳонгир Исохонович ТУРИЗМ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	11
3. Худояров Анвар Аиджанович ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ ФАОЛИЯТИНИ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛОВЧИ ВА ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ИНСТИТУТЛАРНИНГ МЕЎРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА МАЪМУРИЙ-ТАШКИЛИЙ ЖИХАТЛАРИ.....	18
4. Султанова Холида Турсунмуратовна БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ТИЗИМИДА ИНСОН ЭХТИЁЖЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	29
5. Ibragimov Qobil To`xtamishovich SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY BOZORI TASHLIL.....	36
6. Саидов Фаррух Фахриддинович “БЛОКЧЕЙН” ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	45
7. Мирзакаримова Муяссар Мўминовна, Салимжонова Зилола Салимжон кизи, Махаматова Наргиза Шухрат кизи ИННОВАЦИОН ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИГА ЎТИШ ДАВРИДА ИЛМИЙ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ-ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	50
8. Сабохат Газиёевна Алимова, Гулзода Мелиева, Носиржон Касымов ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	62
9. Xashimova Dilyora Paxritdinovna, Norboyeva Nafisa Erkinovna KORXONALAR FAOLIYATIDA BULUT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	70
10. Хусанова Гулчехра Сайфуллаевна ҲУДУДЛАРНИ КОМПЛЕКС-ИНОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА САНОАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ (НАМАНГАН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА).....	76
11. Malikakhon Khasanboeva, Naima Kasimova PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN DURING COVID-19.....	81
12. Пардабоев Бунёд Илхомиддин ўғли, Berkinov Odilbek Alisher o'g'li ЎЗБЕКИСТОНДА ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ТОВАР ҲАРАКАТИГА ТАЪСИРИ.....	88

Xashimova Dilyora Paxritdinovna

TDIU “Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyasi” kafedrasida katta o’qituvchisi

e-mail: hdiyora72@gmail.com

Norboyeva Nafisa Erkinovna

TDIU “Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyasi” kafedrasida katta o’qituvchisi

nafissne@gmail.com

KORXONALAR FAOLIYATIDA BULUT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI

For citation: Hashimova Dilyora Pakhritdinovna & Norboyeva Nafisa Erkinovna. PECULIARITIES OF USING CLOUD TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 4. pp.70-75

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6773016>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada "bulut texnologiyalari" tushunchasi ochib berilgan, bulut turlarining va bulut xizmatlarining asosiy modellarining o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan, xususan, xizmat sifatida infratuzilma (IaaS), xizmat sifatida platforma (PaaS), xizmat sifatida dasturiy ta'minot (SaaS).

Ushbu maqolada "bulutli texnologiyalar" tushunchasi, bulut turlarining xususiyatlari va bulut xizmatlarining asosiy modellari, xususan, xizmat sifatida infratuzilma (IaaS), xizmat sifatida platforma (PaaS), xizmat sifatida dasturiy ta'minot (SaaS) muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: maxsus bulut, ommaviy bulut, gibrid bulut, xizmat sifatida infratuzilma, xizmat sifatida platforma, xizmat sifatida ilovalar

Hashimova Dilyora Pakhritdinovna
Senior Lecturer, Department of Digital Economy and Information Technology, Tashkent State University of Economics

Norboyeva Nafisa Erkinovna
Senior Lecturer, Department of Digital Economy and Information Technology, Tashkent State University of Economics

PECULIARITIES OF USING CLOUD TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES

ABSTRACT

This article discloses the concept of "cloud technologies", discusses the features of cloud types and the main models of cloud services, in particular, infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS), software as a service (SaaS).

Keywords: private cloud, public cloud, hybrid cloud, infrastructure as a service, platform as a service, software as a service.

Хашимова Дилёра Пахритдиновна

старший преподаватель кафедры цифровой экономики и информационных технологий ТГЭУ

Норбоева Нафиса Эркиновна

старший преподаватель кафедры цифровой экономики и информационных технологий ТГЭУ

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрыто понятие «облачные технологии», рассмотрены особенности типов облака и основные модели облачных сервисов, в частности инфраструктура как сервис (IaaS), платформа как сервис (PaaS), программное обеспечение как сервис (SaaS).

Ключевые слова: частное облако, публичное облако, гибридное облако, инфраструктура как сервис, платформа как сервис, программное обеспечение как сервис

Kirish

So'nggi bir necha yil ichida mahalliy va jahon biznesida axborot texnologiyalarining roli sezilarli darajada oshdi. Axborot texnologiyalarini joriy etish tashkilotning boshqaruv tizimining harakatchanligi, moslashuvchanligi va samaradorligini oshirish uchun zarur shart-sharoitga aylandi. Rasmiylashtirilgan axborot yig'ish jarayonlari va uning ichki taqsimotiga ega bo'lgan korxonalar bozor tendentsiyalari dinamikasini yaxshiroq taxmin qilishlari va tezroq, ishonchli va oqilona qaror qabul qilishlari mumkin. Bugungi kunda O'zbekiston bozoridagi vaziyat shundayki, aksariyat korxonalar, ularning biznes hajmidan qat'i nazar, asosiy va yordamchi biznes-jarayonlarni optimallashtirish uchun axborot texnologiyalarini rivojlantirishda innovatsion yo'ldan borishga tayyor.

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, axborot tizimlari va texnologiyalaridan foydalanishning an'anaviy shakllarining xarajatlari katta. Bu erda, qoida tariqasida, dasturiy ta'minot qobig'ining asosiy modullarini yangilash, ishlatilgan uskunaning amortizatsiyasi va ta'mirlash xarajatlari, texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning ish haqi, axborot tizimi ishlaymay qolganda yo'qotishlarni o'z ichiga oladi. Ko'pincha, har qanday faoliyat sohasini avtomatlashtirishda, ko'pincha faqat aniq xarajatlar hisobga olinadi - axborot tizimini ishlab chiqish va joriy etish uchun - va keyingi yashirin xarajatlarga (operatsion xarajatlar) kamroq e'tibor beriladi. ATni ishlatish qiymati umumiy egalik qiymatining 70% ni tashkil qilishi mumkin, axborot tizimini yaratish va joriy etish esa o'rtacha 30% ni tashkil qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-sonli Farmonida "iqtisodiyot tarmoqlarida virtual va to'ldirilgan reallik, sun'iy intellekt, kriptografiya, mashina o'rganishi, katta ma'lumotlarni tahlil qilish va "bulutli" hisoblash texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish" asosiy vazifalardan biri deb belgilangan.

[1]

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, bulutli xizmatlar biznes tuzilmalariga IT infratuzilmasining muqobil virtual shakli sifatida taklif qilinishi mumkin.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi

I.A.Xasanshin, A.A.Kudryashov va Ye.V.Kuz'minlar bulutli texnologiyaga quyidagi ta'rif berganlar "Bulutli texnologiyalar - kompyuter resurslari Internet-foydalanuvchiga onlayn xizmat sifatida taqdim etiladigan ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalarisi hisoblanadi. "Bulut" so'zi bu erda barcha texnik tafsilotlarni yashiradigan murakkab infratuzilmani ifodalovchi metafora sifatida ishlatiladi." [2, 130 b.]

Har qanday bulutli xizmatni yetkazib berish modelini tanlashda, yechim qaysi bulut turiga joylashtirilishi haqida qaror qabul qilish kerak. Korporativ ma'lumotlar xavfsizligi darajasi bulut turiga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Quyidagi bulut turlari mavjud: xususiy, davlat va gibrid. Ye.Nesterkina o'z maqolasida ushbu bulut turlariga quyidagicha ta'rif bergan:

"Xususiy bulut – bu xususiy korxonadan ishlab chiqilgan va boshqariladigan xizmatlar to'plami bo'lgan hovuzga birlashtirilgan kompyuter resurslari, ya'ni. mijoz va xizmat ko'rsatuvchi provayder bo'lgan bitta kompaniya ichida xizmatlar ko'rsatish uchun shaxsiy bulut ishlatiladi. Bu bulut kontseptsiyasini amalga oshirishning bir variantidir, chunki kompaniya uni o'zi uchun tashkil qiladi.

Ommaviy bulut - infratuzilmasi bulut xizmatlarini ko'rsatuvchi provayder tomonidan yaratilgan va qo'llab-quvvatlanadigan foydalanuvchilarning katta guruhlar uchun yaratilgan umumiy bulut.

Gibrid bulut - avvalgi ikkita tarqatish modelining kombinatsiyasi. Ma'lumotlar va ilovalarni xususiy va ommaviy bulut o'rtasida import qilish imkonini beradi." [3]

Hozirgi vaqtda bulut xizmatlarining turli modellari mavjud bo'lib, ularning uchta asosiyini ko'rib chiqamiz:

1. Xizmat sifatida infratuzilma (Infrastructure as a Service yoki IaaS).
2. Xizmat sifatida platforma (Platform as a Service yoki PaaS).
3. Xizmat sifatida dasturiy ta'minot (Software as a Service yoki SaaS).

Ushbu modellarga S.S.Gulyamov, R.X.Ergashev, S.N.Xamraevalar quyidagicha ta'rif berishgan:

Xizmat sifatida infratuzilma (Infrastructure as a Service – IaaS) buyurtmachiga xizmatlar sifatida taqdim etiladigan serverlar, tarmoq uskunalari va saqlash qurilmalariga o'xshash jismoniy resurslar majmuidan iborat. Infratuzilma xizmatlari zaruriyatiga ko'ra hisoblash quvvatini taqdim etgan holda ma'lumotlarga ishlov berish markazini to'g'ri va samarali jihozlash masalalarini hal qiladi. [4, 96 b.]

Xizmat sifatida platforma (Platform as a Service – PaaS) - foydalanuvchiga ilovalarni xizmatlar to'plami sifatida (yaratilgan e'ki sotib olingan) taqdim etuvchi xizmat ko'rsatish modeli. Xususan, xizmat sifatida oraliq DT, xizmat sifatida xabarlar almashish, xizmat sifatida integratsiya, xizmat sifatida axborotlar, xizmat sifatida aloqa va shu kabi boshqa xizmatlarni o'z ichiga oladi. Masalan, xizmat sifatida ish joyi (Workplace as a Service – WaaS), xizmat sifatida ma'lumotlar (Data as a Service – DaaS), xizmat sifatida xavfsizlik (Security as a Service – SeaaS). [4, 96 b.]

Xizmat sifatida dasturiy ta'minot (Software as a Service – SaaS) ilovalarga xizmat sifatida kirishni e'tiborga oladi, ya'ni, provayderning ilovalari bulutda ishga tushiriladi va foydalanuvchining talablariga ko'ra xizmat kursatish sifatida ishga tushiriladi. Iste'molchi bulutning bazaviy infratuzilmasi, shu jumladan tarmoq, serverlar, operatsion tizimlarni boshqarmaydi. Oxirgi foydalanuvchiga faqat kirish parametrlari (login, parol' va shu kabilar) xavfsizligi va provayderning ilovalarni xavfsiz sozlash bo'yicha ko'rsatmalarini bajarish mas'uliyati yuklanadi. [4, 97 b.]

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida analiz va sintez usulidan samarali foydalanildi. Bundan tashqari tadqiqot davomida nazariy-ilmiy tadqiqot usullaridan xam keng foydalanib, mualliflar tomonidan ushbu mavzuni tadqiq etgan olimlarning ilmiy ishlari o'rganildi.

Tahlil va natijalar

Texnik taraqqiyot har xil soha va tarmoqlarga jadal kirib borishda davom etadi, shuning uchun kadrlarni yangi ko'nikmalarga o'rgatish va yangi kasblarni yaratish zarur. Korxonalar esa, o'z navbatida, bulutli texnologiyalardan foydalangan holda markazlashtirilgan tizimlarni joriy etishlari kerak, ular yagona nazorat va boshqaruv tuzilmasini ta'minlaydi, bu ularga xarajatlarni kamaytirish

va butun filial tarmog'iga translyatsiya qilish imkoniyati bilan yakuniy mahsulot liniyasini yaratish imkonini beradi.

Ma'lumotni "bulut" da saqlaganingizda va Internetga ulansangiz, deyarli har qanday hisoblash qurilmasidan, shu jumladan mobil qurilmadan yerning istalgan nuqtasidan kerakli ma'lumotlarga kirishingiz mumkin.

Shuni e'tiborga olish kerakki, buxgalteriya xizmatlari va axborot almashinuvi, fayllarni tiklash, arxivlash uchun ilovalar kichik biznes korxonalarida katta qiziqish uyg'otmoqda.

Turli xizmatlarning murakkab komplekslari, virtual serverlar, aloqa xizmatlari yirik korxonalar va tashkilotlarda alohida qiziqish uyg'otmoqda.

Bundan tashqari, bulutli xizmatlar IT-startaplarni amalga oshirish uchun qimmat hisoblash uskunalarini sotib olishga pul sarflamasdan juda ko'p mijozlarga xizmat ko'rsatish imkoniyatini beradi.

Bulut xizmatlarini taqdim etish modelini tanlayotganda, korxonalar ma'lumotlarining axborot xavfsizligi darajasiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bulut turini hisobga olishi kerak.

Bundan tashqari, bulut turi mijozning ma'lumot markazidan ko'chiriladigan jismoniy infratuzilmani joylashtirish va ulardan foydalanish modelini belgilaydi.

Gartner konsalting kompaniyasining bulutli platformalarni rivojlantirish bo'yicha prognoziga ko'ra, 2025 yilga kelib, asosiy segmentlarda korporativ IT xarajatlarining yarmidan ko'pi ommaviy bulutli resurslarga to'g'ri keladi. Shunday qilib, ushbu sohadagi xarajatlar an'anaviy IT xarajatlaridan oshib ketadi. 2022-yilda bulutga o'tish bilan bog'liq korporativ xarajatlar 1,3 trillion dollardan oshadi. 2025-yilda bu ko'rsatkich deyarli 1,8 trillion dollarni tashkil etadi.

Shuningdek, Gartner bulutga o'tkazilishi mumkin bo'lgan sohalarni ko'rib chiqdi: amaliy va infratuzilma dasturlari, biznes xizmatlari va tizim infratuzilmalari. Taxminlarga ko'ra, joriy o'n yillikning o'rtalariga kelib, to'rtta nomdagi toifadagi xarajatlarning 51 foizi ommaviy bulutli platformalarga to'g'ri keladi. Taqqoslash uchun: joriy yil yakunlariga ko'ra, bu ko'rsatkich 41% darajasida bo'lishi kutilmoqda.

Bundan tashqari, 2025 yilga kelib amaliy dasturlarga sarflanadigan xarajatlarning deyarli uchdan ikki qismi (65,9%) bulutda bo'ladi. 2022 yilda tahlilchilarning fikricha, 57,7% natija ko'rsatiladi. Bu yil an'anaviy IT yechimlari ko'rib chiqilayotgan segmentlardagi umumiy xarajatlarning taxminan 58,7 foizini tashkil qiladi. Biroq, bu erda o'sish bulutli platformalar bilan solishtirganda sezilarli darajada past bo'ladi. [5]

Ushbu maqolada biz ommaviy bulutlarga ko'proq e'tibor qaratamiz.

Gartner ommaviy bulut xizmatlari global bozori uchun prognozi bo'yicha 2022 yilda ommaviy bulut xizmatlari sanoatining o'sishi davom etadi, umumiy daromad 397,5 milliard dollarni tashkil etadi (1-jadval). SaaS (xizmat sifatida dasturiy ta'minot) yechimlari bu yil eng katta bozor segmenti bo'lib qoladi, kutilayotgan daromad 122,6 milliard dollarni tashkil qiladi. IaaS segmenti (xizmat sifatida infratuzilma), tahlilchilarning fikriga ko'ra, 82,0 milliard dollar, PaaS sektori (xizmat sifatida platforma) esa 59,5 milliard dollar olib keladi. [5]

1-jadval

Ommaviy bulut xizmatlaridan olinadigan jahon daromadlarining prognozi (milliardlab AQSh dollari)

	2020 yil	2021 yil	2022 yil
Bulutli biznes-jarayonlar xizmatlari (BPaaS)	46,131	50,165	53,121
Bulutli dastur infratuzilmasi xizmatlari (PaaS)	46,335	59,451	41,525
Bulutli dastur xizmatlari (SaaS)	102,798	122,633	145,377
Bulut va xavfsizlikni boshqarish bo'yicha xizmatlar	14,323	16,029	18,006
Bulutli tizim infratuzilmasi xizmatlari (IaaS)	59,225	82,023	106,800
Ish stoli (desktop) xizmat sifatida (DaaS)	1,220	2,046	2,667
Umumiy bozori	270,033	332,349	397,496

Manba: <https://www.gartner.com>

Bulut xizmatining SaaS modelini joriy qilganda, provayder dasturning ishlashini ta'minlash uchun javobgar bo'ladi, foydalanuvchi esa, agar xizmat pullik bo'lsa, u faqat foydalangan narsalar uchun to'lovni amalga oshiradi yoki abonent to'lovini to'laydi. Bunday holda, foydalanuvchi litsenziyalangan dasturiy ta'minotni sotib olish uchun darhol katta miqdorda pul sarflashi shart emas va ishlab chiquvchi o'z mahsulotini ruxsatsiz foydalanish va tarqatishdan himoyalaydi.

Misol. Yakuniy mijozlar uchun: Microsoft Office 365, SaaSra Gmail, Yandex va Google xizmatlari, Netflix, Photoshop.com, Acrobat.com, Intuit QuickBooks Online, IBM LotusLive. Korxonalar segmentida: 1C, amoCRM, "Bitrix 24", Sugar CRM i Webex.

Rivojlanib boraётgan mobil ilovalar bozorining asosiy qismi SaaSni samarali yo'lga qo'yilganligi natijasidir.

PaaS modelidan foydalangan holda veb-ilovalarni ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va joylashtirishning barcha texnologik protseduralari bitta integratsiyalashgan muhitda amalga oshirilishi mumkin, bu esa muayyan texnologik bosqichlar uchun individual ilovalarni qo'llab-quvvatlash xarajatlarini tejash, shuningdek, uskunalarni sotib olish, texnik xizmat ko'rsatish va servisning o'ziga xizmat ko'rsatish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Bunday modeldan foydalanishning namunasi veb-saytlar uchun hosting xizmati bo'lishi mumkin.

Misol. Codenvy ishlab chiqishning bulutli muhiti; IBM SmartCloud Application Services; Google App Engine, Microsoft Azure yoki AWS ilovalar hostingi; Docker ilovalarni joylashtirish vositasi; AWS dan serversiz ilovalarni ishlab chiqish xizmatlari, Oracle dan ma'lumotlar bazalari va boshqalar.

Odatda, IaaS virtualizatsiya texnologiyasidan foydalanadi, ya'ni uskunaning muayyan birligi bir nechta mijozlar tomonidan ishlatilishi mumkin (masalan, jismoniy serverni virtual qismlarga ajratish va ushbu virtual qismlarni turli mijozlarga taqdim etish).

IaaS xizmatining namunasi IBM SmartCloud Yenterprise, VMWare, Amazon YEC2, "Selectel" yoki "CloudLITE", "ISPserver" yoki "RuVDS" dan "virtual ma'lumotlar markazi" dir.

O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchilardan bo'lib "bulutli" texnologiyalarni joriy qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida iqtisodiyotga turli turdagi "bulutli" texnologiyalarni joriy etish asosiy yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Selectel, Rossiya bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayder va ma'lumotlar markazlari xizmatlari, O'zbekistonda Selectel bulutli platformasini mahalliyashtirdi. Bugungi kunda O'zbekistonda Selectel Office ofis dasturlari va ko'p funktsiyali SelectelChat messenjeri, ya'ni, qulay va samarali ishlarni tashkil qilish uchun biznes-ilova mavjud, shuningdek Selectel bulutli platformasi ishga tushirimoqda. Bu har qanday miqyos va murakkablikdagi raqamli mahsulotlar uchun tez va arzon infratuzilmani yaratishga imkon beradi. [6]

Milliy aloqa operatori "O'zbektelekom" AK tomonidan davlat organlari, muassasalar, xo'jalik yurituvchi subyektlar, aholining axborotni saqlash va uzatish bo'yicha ortib borayotgan talabini qondiruvchi UZCLOUD (videokonferensaloqa va masofaviy ish xizmatlarini ko'rsatuvchi) "bulutli" ma'lumotlar markazi yaratildi.

"O'zbektelekom" AK "bulutli" ma'lumotlar markazi negizida Internet xizmatlarini ko'rsatuvchi jahon kompaniyalari bilan hamkorlikda server uskunalarini mahalliyashtirish va IT gigantlarining ko'plab xizmatlari amalga oshirildi. Buning sharofati bilan O'zbekistondagi internet foydalanuvchilari ancha tez ma'lumot olishlari va ma'lumotlarni yuklab olishlari mumkin.

"O'zbektelekom" kompaniyasi, shuningdek, "VDC Virtual Data Center", "VDI Virtual Desktop", "VKS – Videokonferensaloqa", "Colocation", "Webhosting", "Bulutli video kuzatuv" va boshqa qator "bulutli" xizmatlar va ma'lumotlar markazlari xizmatlarini ishlab chiqdi.

Xulosa va takliflar

O'zgarishlar doimiy ravishda korxonalariga ta'sir qiladi, shu jumladan ish o'rinlarini yaxshilash, ma'lumotlar hajmining o'sishi, ish joylari global bo'lib, muntazam muloqot dolzarb vazifaga aylanmoqda. Virtualizatsiya va muammolarning o'sishi sharoitida ish joylari chegaralarni

kesib o'tishi va xodimlarning moslashuvchan ish jadvali bilan ishlashiga imkon berishi kerak. Vazifalarni qiyinchiliksiz bajara oladigan yagona texnologiya mavjud, u bulutli hisoblashdir.

Axborot texnologiyalari (IT) ni korxonalar faoliyatida qo'llash tahlili shuni ko'rsatadiki, IT xarajatlarining kamida yarmi bulut texnologiyasiga to'g'ri keladi va prognozlarga ko'ra, 2022 yilga kelib bu ko'rsatkich 70% ga oshadi. Bu shundan dalolat beradiki, korxonalar bulutni vosita sifatida emas, balki belgilangan maqsadlarga erishish, dinamik ehtiyojlarni qondirish va ishchi kuchini modernizatsiya qilish uchun texnologiya sifatida ko'rishadi.

Korxonalar faoliyatida bulutli texnologiyalardan foydalanish bir vaqtning o'zida dolzarb, foydali va daromadli bo'lishi mumkin, chunki doimiy ravishda mutaxassislarni katta shtatini ushlab turishning hojati yo'q va ma'lumotlarni qayta ishlashning barcha funktsiyalari bulutli texnologiyalarga o'tkazilishi mumkin. Shu bilan birga, bulutli texnologiyalardan foydalanish, foydalanishga va har qanday lahzali dastur o'zgarishlariga tayyor, "engil" infratuzilma tufayli bozordagi turli o'zgarishlarga tezda javob berish imkonini beradi.

Bulutli texnologiyalarni joriy etish korxonalariga doimiy o'zgarishlarga tezroq moslashishga va operatsion xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

Иқтибослар/Сноски/References

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-6079-sonli Farmoni//<https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. Цифровая экономика. Учебник для вузов / И. А. Хасаншин, А. А. Кудряшов, Е. В. Кузьмин и др.; Под ред. И. А. Хасаншина. - М.: Горячая линия — Телеком, 2019. - 288 с.
3. Нестеркина Е. Методы реализации стандартной стратегии рисков облачных вычислений (cloud computing) // ЦОД, датацентры, облачные вычисления, Saas, 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dcnt.ru/?p=10700>
4. С.С.Гулямов, Р.Х.Эргашев, С.Н.Хамраева. Рақамли иқтисодиёт - (ўқув қўлланма),- Т.: «Иқтисодиёт», 2020. -367 б.
5. <https://servernews.ru/tags/gartner>
6. Россиянинг Selectel булутли провайдери Ўзбекистон бозорига чиқади [Электрон ресурс] – <https://review.uz/oz/post/rossiyaning-selectel-bulutli-provayderi-ozbekiston-bozoriga-chiqadi>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000